

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Imomov X.X.

EVROOSIYO IQTISODIY HAMJAMIYATINING TASHKIL ETILISHI VA DAVLATLARARO
INTEGRATSIYANI TA'MINLAGASHGA QARATILGAN MAQSAD VA VAZIFALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

YOUR SEAL